

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15132578

Научная статья

СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ

PERSONALIZED MARKETING STRATEGIES AND MODELS IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

ПОПОВ ДАНИИЛ ПЕТРОВИЧ,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».*

POPOV DANIL PETROVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA -
Russian Technological University».*

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».*

*Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenyevich,
Ph.D, Associate Professor,*

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA -
Russian Technological University».*

В статье представлены результаты проведенного исследования по особенностям моделирования бизнес-процессов персонализированного маркетинга для телекоммуникационной компании. Исследование показало, что нотация BPMN 2.0 обладает широкими возможностями для моделирования сложных бизнес-процессов персонализированного маркетинга. Отмечены основные недостатки процесса персонализированного маркетинга на примере ПАО «ВымпелКом», с учетом выявленных проблем построены модели to be анализируемого процесса. Результаты проведенного моделирования могут быть использованы для проектирования информационной системы в предметной области исследования.

The article presents the results of a study on the specifics of modeling the business processes of personalized marketing for a telecommunications company. The study showed that BPMN 2.0 notation has extensive capabilities for modeling complex business processes of personalized marketing. The main disadvantages of the personalized marketing process are highlighted using the example of PJSC VimpelCom. Taking into account the identified problems, models of the to be analyzed process are constructed. The results of the simulation can be used to design an information system in the subject area of the study.

Ключевые слова: *информационно-аналитическая система, телекоммуникационная компания, персонализированный маркетинг, машинное обучение, интеллектуальный анализ данных, BPMN 2.0.*

Key words: *information and analytical system, telecommunications company, personalized marketing, machine learning, data mining, BPMN 2.0.*

В телекоммуникационной отрасли особую значимость приобретают интеллектуальные платформы взаимодействия с абонентами, способные в режиме реального времени анализировать и интерпретировать поведенческие данные абонентов. Данный аспект становится критически важным для операторов связи, стремящихся к повышению качества сервиса и увеличению клиентской лояльности через персонализацию маркетинговых предложений. В контексте проектирования информационно-аналитической системы персонализированного маркетинга, как в случае с ПАО «ВымпелКом», особую роль играет применение современных методов моделирования бизнес-процессов с использованием стандартных нотаций. Такой подход позволяет не только выявлять узкие места в существующих процессах взаимодействия с абонентами, но и разрабатывать эффективные механизмы их оптимизации. Актуальность данного исследования обусловлена потенциальным эффектом от внедрения подобных систем, включающим существенное повышение персонализации каждого предложения. Особое значение эти аспекты приобретают для телекоммуникационных компаний, работающих в условиях высокой конкуренции и нуждающихся в постоянном улучшении персонализации в отношении своих абонентов.

В данной работе в качестве объекта исследования выступает ПАО «ВымпелКом». ПАО «ВымпелКом» – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России и держатель лицензий на предоставление услуг связи [1].

Проблема, рассматриваемая в данном исследовании, заключается в недостаточной эффективности традиционных подходов к маркетингу в условиях высокой конкуренции и быстро меняющегося потребительского поведения в телекоммуникационной индустрии. Многие компании сталкиваются с трудностями в сегментации своей клиентской базы и создании индивидуализированных предложений, что приводит к снижению уровня удовлетворенности клиентов и утрате конкурентных преимуществ. Кроме того, существует необходимость в интеграции новых технологий, таких как большие данные и искусственный интеллект, для более точного анализа потребительских предпочтений и поведения. Цель данного исследования заключается в разработке моделей бизнес-процесса персонализированного маркетинга на примере телекоммуникационной компании.

ПАО «ВымпелКом» активно инвестирует в свои собственные IT-решения и платформы для управления клиентским опытом. Особое внимание уделяется автоматизации процессов персонализированного маркетинга, что позволяет создавать индивидуальные предложения с учетом поведения и предпочтений каждого абонента.

Ключевым направлением является развитие информационно-аналитической системы персонализированного маркетинга. Она в свою очередь собирает информацию о каждом абоненте в режиме реального времени, на основе которой подбираются самые релевантные предложения. Данная система использует технологии машинного обучения, что дает возможность автоматически сегментировать аудиторию, анализировать подход к каждому абоненту индивидуально и предлагать самые подходящие маркетинговые кампании.

Автор Ярных Э.А. считает, что применение искусственного интеллекта в персонализированном маркетинге способно автоматизировать большое количество процессов и рутинных задач, что даст возможность маркетологам сосредоточиться на стратегических задачах [2, с. 505].

Кандидат педагогических наук Окольнішнікова И.Ю. доказывает, что персонализированный маркетинг нацелен на формирование долгосрочных взаимоотношений с клиентами [3, с. 140]. Также она подчеркивает, основная цель персонализированного маркетинга — работа с каждым клиентом [4, с. 13].

Автор Путятю О.В. выделяет общие принципы, которые свойственны любой маркетинговой стратегии: сегментация рынка, продуктовая стратегия, каналы распространения, анализ конкурентной среды, мониторинг и анализ [5, с. 153].

Кривенко М.С. утверждает, что суть маркетинга сводится к двум ключевым задачам: анализ нужд и запросов целевой аудитории; создание предложений, которые максимально соответствуют ожиданиям потребителей [6, с. 222-223]. Что в очередной раз подчеркивает важность использования механизмов машинного обучения для формирования наиболее успешных маркетинговых кампаний.

Процесс персонализированного маркетинга начинается с события от абонента (подключение новой услуги, оплата тарифа, общение с оператором и т. д.), которое запускает сбор данных. Аналитик идентифицирует абонента: если его профиля нет – создает новый, если есть – собирает комплексную информацию, включающую историю взаимодействий с ним, данные о его платежах и подписках, а также о текущих подключенных услугах и тарифах. После тщательной проверки качества и полноты данных формируется единый документ абонента.

Далее Маркетолог анализирует собранные данные аналитиком об абоненте и подбирает ему наиболее релевантную маркетинговую кампанию, используя различные фильтры, такие как сегмент абонентов, поведение и его предпочтения. В случае отсутствия подходящего варианта специалист инициирует создание новой кампании, детально прорабатывая ее параметры: целевые показатели, каналы коммуникации, временные рамки и другие ключевые характеристики. Разработанная маркетологом кампания проходит обязательную проверку у аналитика на соответствие данным абонента и текущей маркетинговой кампании.

После согласования аналитиком кампания автоматически запускается в установленное время. Во время кампании отправляются персонализированные коммуникации для абонентов в Платформу коммуникаций.

По завершении кампании проводится всесторонний анализ ее эффективности, в ходе которого руководитель маркетинговых коммуникаций сравнивает достигнутые результаты с плановыми показателями, выявляет сильные и слабые стороны, а также разрабатывает рекомендации для оптимизации будущих маркетинговых инициатив. Заключительным этапом является формирование итогового аналитического отчета по маркетинговой кампании.

Процесс персонализированного маркетинга в ПАО «ВымпелКом» требует серьезной автоматизации с помощью специализированной информационно-аналитической системы. Существующая технология обработки данных абонентов и подбора маркетинговых кампаний отличается высокой трудоемкостью, что негативно сказывается на скорости реагирования и качестве обслуживания абонентов.

Ключевой проблемой является значительная зависимость от ручного труда аналитиков и маркетологов, которые вручную осуществляют сбор данных, проверку их качества, подбор и создание кампаний. Такой подход не только замедляет процесс, но и повышает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. Особенно критично это выглядит на этапах сегментации абонентов и формирования персонализированных предложений, где требуется оперативная обработка больших объемов данных.

Негативное воздействие всех этих недостатков приводит к увеличению временных затрат на выполнение полного цикла персонализированного маркетинга, снижая его оперативность и результативность. Внедрение информационно-аналитической системы позволит устранить эти недостатки. Проведенный анализ текущего состояния процесса AS-IS лег в основу проектирования его целевой модели TO-BE (рис. 1-6). Разработанная модель учитывает теоретические и методические положения, изложенные в работах [7-11].

Рис. 1. Процесс персонализированного маркетинга в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 2. Подпроцесс «Обработка данных абонента» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 3. Подпроцесс «Анализ абонента» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 4. Подпроцесс «Подбор оптимальной кампании абоненту» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 5. Подпроцесс «Создание маркетинговой кампании» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 6. Подпроцесс «Анализ маркетинговой кампании» в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Разработанная целевая модель бизнес-процесса персонализированного маркетинга в ПАО «ВымпелКом» представляет собой комплексное решение, обеспечивающее полную автоматизацию процесса персонализированного маркетинга. Ключевым преимуществом новой системы является переход от ручных операций к интеллектуальной обработке данных, что кардинально меняет подход к формированию маркетинговых кампаний.

Реализация информационно-аналитической системы является стратегически важным шагом в цифровой трансформации процесса персонализированного маркетинга. Данное решение кардинально меняет подход к взаимодействию с абонентами, обеспечивая автоматизацию трудоемких операций и значительное повышение точности персонализации. Благодаря внедрению ИАС достигается принципиально новый уровень качества персонализированных коммуникаций.

Реализация инновационных изменений в бизнес-процессе персонализированного маркетинга стала возможной благодаря расширенным функциональным возможностям нотации

BPMN 2.0. Данная нотация обладает существенными методическими преимуществами по сравнению с IDEF0, включая развитую систему логических шлюзов для моделирования сложных сценариев взаимодействия и четкую типизацию событий для определения границ процессов.

В результате проведенного исследования был выполнен комплексный анализ текущего состояния процесса персонализированного маркетинга в ПАО «ВымпелКом», включающий детальное описание существующей технологии (AS-IS), выявление ключевых проблем и разработку усовершенствованной целевой модели (TO-BE). Особое внимание уделено сравнительному анализу нотаций BPMN 2.0 и IDEF0, в ходе которого были выявлены существенные преимущества BPMN 2.0 для моделирования сложного процесса персонализированного маркетинга в телекоммуникационной индустрии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Билайн Москва. 2025. URL: <https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline> (дата обращения: 15.02.25).
2. Ярных Э.А., Кузнецов В.С. Особенности использования искусственного интеллекта в маркетинговой деятельности предприятий // Моисеевские чтения. Климатические и иные резкие изменения в современной окружающей среде как реальная угроза развитию общества: Доклады и материалы VII Общероссийской научной конференции, Москва, 23 мая 2024 года. М.: Московский гуманитарный университет, 2024. С. 504-509.
3. Окольнішнікова І.Ю. Аналіз підходів до оцінки ефективності маркетингових комунікацій // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2011. № 28(245). С. 134-142.
4. Окольнішнікова І.Ю. Оцінка впливу рівня емоцій і знань покупця на його вовлеченість в покупку // Управління економічними системами: електронний научний журнал. 2011. № 5(29). С. 22.
5. Путятю О.В., Гончарова Е.Н., Прохоров В.А. Роль маркетинга в цифровій економіці // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: Материалы XXIV Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 25–26 апреля 2024 года. Гомель: Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого", 2024. С. 151-154.
6. Кривенко М.С., Бутырина Ю.А., Бутырин В.В. Принципы эволюции маркетингового инструментария // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 1. С. 220-231.
7. Зуева А.Н., Канева И.Ю. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление. М.: Издательство «Лань», 2023. 160 с.
8. Ивахник Д.Е. Конкуренентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2022. № 1(33). С. 5-15.
9. Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: Издательство РИА «Стандарты и качество», 2003. 271 с.
10. Кашшай Ш. Предприятие и предпринимательство. Том 4. Внутренние процессы. М.: Издательство «Наука», 2017. 940 с.
11. Джеффри Лайкер. Дао Тойота. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2005. 402 с.

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Попов Д.П., 2025.